

УДК 349.2:004.8

Швець Наталія Миколаївна –

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Nataliia M. Shvets –

Ph. D. in Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Labor Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Пархоменко Александра Петрівна –

студентка 3-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Aleksandra P. Parkhomenko –

3rd year student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(106 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)

Штучний інтелект в трудових відносинах: можливості та виклики

У статті розглянуто можливість використання штучного інтелекту у сфері трудових відносин, а також вплив цифрової трансформації на еволюцію правового регулювання цих відносин.

Сучасні технології відкривають нові можливості, але водночас створюють чимало складних питань, що потребують нових підходів до реалізації права на працю та належного соціального забезпечення працездатних громадян. З одного боку, штучний інтелект відкриває нові можливості для підвищення продуктивності, автоматизації рутинних процесів та створення інноваційних рішень.

З іншого боку, зростає занепокоєння щодо потенційного витіснення людської праці, змін у трудових відносинах та етичних аспектів використання технологій.

Зазначено, що розвиток штучного інтелекту сприятиме розширенню кола суб'єктів трудового права. У разі запровадження правового статусу «електронної особи» в цивільному праві, «розумні» роботи зможуть набути статусу суб'єкта і в сфері трудових правовідносин, проте доступ або його відсутність до сучасних технологій призводитиме до виникнення нових форм нерівності у відносинах між працівниками, а також між працівниками та роботами. Тому принцип рівності у трудових правах та заборона дискримінації у сфері праці потребують оновлення та адаптації до нових умов і викликів цифрової епохи.

Досліджено сучасні зміни у правовому регулюванні трудових відносин у контексті розвитку цифрових технологій. Висвітлено погляди провідних фахівців у галузі трудового та суміжних галузей права щодо впливу цифровізації на еволюцію трудових відносин, а також проаналізовано практику застосування правових норм у цій сфері. Запропоновано проактивний підхід до мінімізації ризиків, пов'язаних із застосуванням штучного інтелекту у сфері трудових відносин, шляхом детального аналізу можливих загроз, що виникають у процесі використання сучасних технологій. Рекомендовано врахувати міжнародний досвід інтеграції штучного інтелекту в соціальну структуру держави та адаптувати його до національних реалій. Це сприятиме впровадженню важливих ініціатив щодо підвищення якості та доступності даних на національному та місцевому рівнях, а також активізуватиме обмін даними між приватним і державним секторами. Розроблені рекомендації допоможуть удосконалити трудову сферу, забезпечуючи справедливі умови для працівників.

Ключові слова: працівник, роботодавець, цифровізація, штучний інтелект, суб'єкт трудового права, трудові відносини, правове регулювання трудових відносин.

N.M. Shvets, A.P. Parkhomenko Artificial Intelligence in Labour Relations: Opportunities and Challenges

The article examines the possibility of using artificial intelligence in the field of labour relations, as well as the impact of digital transformation on the evolution of legal regulation of these relations.

Modern technologies open up new opportunities, but at the same time create many complex issues that require new approaches to the exercise of the right to work and proper social security of able-bodied citizens. On the one hand, artificial intelligence opens up new opportunities to increase productivity, automate routine processes and create innovative solutions.

On the other hand, there is growing concern about the potential displacement of human labour, changes in labour relations and ethical aspects of technology use.

It is noted that the development of artificial intelligence will help to expand the range of subjects of labour law. If the legal status of an 'electronic person' is introduced in civil law, 'smart' robots will be able to acquire the status of a subject in the field of labour relations, but access or lack thereof to modern technologies will lead to new forms of inequality in relations between employees and between employees and robots. Therefore, the principle of equality in labour rights and the prohibition of discrimination in the field of labour require updating and adaptation to the new conditions and challenges of the digital age.

The article examines the current changes in the legal regulation of labour relations in the context of digitalisation. The author highlights the views of leading experts in the field of labour and related branches of law on the impact of digitalisation on the evolution of labour relations, and analyses the practice of application of legal provisions in this area. The author proposes a proactive approach to minimising the risks associated with the use of artificial intelligence in the field of labour relations through a detailed analysis of possible threats arising from the use of modern technologies. It is recommended to take into account the international experience of integrating artificial intelligence into the social structure of the State and adapt it to national realities. This will facilitate the implementation of important initiatives to improve the quality and availability of data at the national and local levels, as well as intensify data exchange between the private and public sectors. The developed recommendations will help improve the labour sector, ensuring fair conditions for workers.

Keywords: employee, employer, digitalisation, artificial intelligence, subject of labour law, labour relations, legal regulation of labour relations.

Постановка проблеми. Розвиток штучного інтелекту (далі по тексту - ШІ) стрімко змінює традиційні уявлення про трудову діяльність та зайнятість. Ця технологія відкриває нові можливості для підвищення продуктивності та ефективності праці, але водночас породжує побоювання щодо зменшення робочих місць і заміщення людської праці автоматизованими системами. Виникає низка важливих питань: чи стане ШІ надійним партнером для працівників і роботодавців, чи перетвориться на конкурента, що загрожує витісненням людей з ринку праці? Важливо дослідити, як ШІ впливає на структуру трудових відносин, чи здатний він забезпечити справедливий баланс інтересів, і які виклики виникають для правового регулювання трудової діяльності в умовах цифровізації. Попри значну кількість наукових досліджень ця проблема залишається актуальною та потребує подальшого вивчення й вдосконалення, оскільки

стрімкий розвиток технологій ШІ створює багато невизначених питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема трансформації сфери праці та соціально-трудова відносин у контексті переходу до цифрової економіки викликає значний інтерес у наукових колах і активно обговорюється. Так, дослідження Корінека А. [1], Вебба М. [2, с. 1] демонструють значний вплив впровадження штучного інтелекту на скорочення робочих місць, переваги роботів над людиною в ефективності, а також здешевлення виробничих процесів. Зокрема, праці Філіпової І.А. привертають увагу тим, що авторка зазначає: у контексті цифровізації, яка спричиняє появу нових професій, зміну типів комунікацій, оновлення стандартів безпеки праці та витіснення людей з робочих місць системами ШІ, право має адаптуватися, щоб зберегти свою ефективність [3, с. 162-163]. Серед українських

науковців, які досліджували вплив цифровізації та ШІ на трудові відносини, варто відзначити Азьмук Н.А., Баранова О.В., Гуцу С.Ф., Колота А.М., Харитоновна Є.О., Щербатюк А.Ф. та інших. Праці цих вчених надзвичайно важливі, адже містять у собі підґрунтя для подальших досліджень ШІ в світі праці. Попри наявні дослідження щодо правового забезпечення розвитку та впровадження ШІ в різні сфери життя, його вплив на трансформацію трудового права, зокрема, на окремі його принципи, залишається недостатньо вивченим. Більшість досліджень зосереджені на питаннях цивільного права або економічної науки. У вітчизняній науковій літературі вплив роботизації та сучасних технологій на трудові відносини досі залишається поза увагою більшості дослідників.

На наш погляд, **невирішеними раніше проблемами** в питанні ШІ в трудових правовідносинах є фрагментарне наукове дослідження питання правового статусу ШІ, відповідальності за його рішення, етичності та дискримінації, конфіденційності даних, впливу на зайнятість, забезпечення прозорості алгоритмів, захисту трудових прав, гармонізації міжнародних стандартів та соціальних наслідків для працівників.

Метою статті є дослідження перспектив інтеграції ШІ у сферу трудових відносин, аналіз його впливу на розвиток трудового права та визначення ключових напрямів вдосконалення трудового законодавства під впливом новітніх соціально-економічних викликів. Також варто визначити важливість сучасних технологій для захисту прав, свобод і законних інтересів працівників.

Виклад основного матеріалу.

Концепція правового статусу ШІ та його вплив на трансформацію трудових відносин.

Розвиток ШІ супроводжується не лише технологічними, а й правовими змінами, які формують нові підходи до регулювання суспільних відносин, включаючи трудові відносини. Введення ШІ у виробничі та організаційні процеси піднімає питання про його правовий статус, роль у трудових відносинах, а також вплив на традиційні принципи трудового права.

Фактично ще у 2017 році міжнародна консалтингова компанія PwC спрогнозувала, що

впровадження ШІ може збільшити світовий ВВП на 15,7 трлн доларів США до 2030 року. Цей приріст, за прогнозами, буде досягнуто завдяки підвищенню продуктивності через автоматизацію виробничих процесів (зокрема, із застосуванням роботів та автономного транспорту) і створенню нових робочих місць, а також зростанню попиту на продукти, які використовують ШІ [4]. Тобто, ще тоді було наочно продемонстровано значний вплив ШІ на економіку та суспільство загалом.

Поняття суб'єктності у праві передбачає здатність певного об'єкта бути носієм прав і обов'язків. ШІ, як технологічне явище, не є суб'єктом права у традиційному розумінні. Втім, у сучасних правових дискусіях розглядається можливість надання ШІ статусу «електронної особи». Такий підхід спрямований на регулювання дій автономних систем, які виконують завдання із високим рівнем самостійності.

Необхідно зазначити, що в суспільстві існує стійке протиріччя у розумінні ШІ, яке полягає у не завжди усвідомленому поділі його ролей як інструмента та суб'єкта. Початковою проблемою такого розуміння є інструментальний підхід до технологій загалом. Зрозуміло, що нові програми розробляються з метою отримання від ШІ суто інструментальних якостей. Тобто ШІ повинен виступати як об'єкт трудових відносин і відповідальність за його роботу має покладатися на роботодавця, який отримує вигоду від виконаної роботи. На підтвердження цієї думки було здійснено дослідження професора Ніколя Петі з Льєзького університету (Бельгія), який вважає, що ШІ безумовно має бути об'єктом правовідносин, оскільки це дозволить уникнути дискримінації роботами-працівниками щодо працівників, які є людьми у буквальному сенсі [5, с. 304].

Суб'єкт, у свою чергу, - це принцип, який діє та пізнає, визначаючи людину як суб'єкта у класичній філософії. Враховуючи ці критерії, можна стверджувати, що «загальний ШІ» є таким суб'єктом, який має настільки високу автономію, що може самостійно визначати свої цілі та потенційно ставати в суперечність з людськими інтересами [6, с. 22]. Таку точку зору підтримує професор Оксфордського університету Хорст Айденмюллер, який у своєму дослідженні зробив висновок, що якщо ШІ є прототипом людини, то

він має бути суб'єктом правовідносин і мати права та обов'язки, як звичайний працівник-людина [7, с. 5]. Крім того, пропонується надати штучним інтелектуальним системам захист їхнього «тіла» та програмного коду. Наприклад, у Резолюції Європейського парламенту 2015/2103 (INL) «Цивільно-правові норми щодо робототехніки» ШІ постає як «розумний робот» з кількома ознаками: нежива істота, самостійно навчається через досвід або взаємодію, здобуває автономію завдяки датчикам і/або обміну даними з навколишнім середовищем, має фізичну підтримку та адаптує поведінку до умов середовища [8]. Важко не погодитись з думкою А.С. Радіонової, що надання статусу електронної особи для високотехнологічних автономних роботів або ШІ, які мають свідомість і можуть виконувати складні інтелектуальні завдання та приймати рішення, за умови наявності вимикача і страховки від шкоди, створить новий суб'єкт економічних відносин, що призведе до перегляду категорії «економічні відносини», до яких приєднається електронна особа [9, с. 13].

Отже, у майбутньому визнання «розумних» роботів суб'єктами права (тобто надання їм статусу електронної особистості) може передбачати наділення їх певним мінімумом прав і накладення юридичних обов'язків. Усвідомлення того, що ШІ зможе виступати не лише як працівник чи роботодавець, але й як творець правових норм, дозволить завчасно впровадити превентивні заходи для забезпечення стабільного розвитку суспільства в умовах цифрової економіки.

Національні та міжнародні підходи до регулювання застосування ШІ у сфері праці

В сучасних умовах важливим завданням є впровадження чітких та ефективних етичних стандартів для всіх етапів роботи зі ШІ: від розробки та проектування до використання та модифікації. Серед таких заходів можна виділити створення комітетів з етики для оцінки дослідницьких протоколів та надання ліцензій у галузі робототехніки, а також оновлення законодавства шляхом включення етичних принципів з урахуванням соціальних і біоетичних викликів сучасних технологій [10, с. 429].

При регулюванні використання ШІ важливо дотримуватись міжнародних угод і конвенцій, які ухвалені більшістю європейських

країн. До ключових документів належать: Будапештська конвенція або Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність [11], Європейська етична хартія щодо застосування ШІ у судових системах [12], а також Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR) 2016/679 [13].

Україна також активно впроваджує європейські стандарти у регулювання ШІ. До прикладу, Міністерство цифрової трансформації України розробило Концепцію розвитку ШІ [14], яка спрямована на інтеграцію ШІ у стратегічно важливі галузі економіки та підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. Мета її полягає у визначенні пріоритетних напрямів та створення умов для розвитку технологій ШІ в Україні, інтеграції їх у різні сфери суспільного життя та економіки, а завдання направлені на розвиток наукових досліджень та інновацій у сфері ШІ, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розробку та впровадження технологій ШІ, підготовку кваліфікованих кадрів та підвищення обізнаності населення щодо можливостей та ризиків, пов'язаних із ШІ, тощо. Крім того, щоб досягти поставленої мети та виконати її вчасно, а саме до 2030 року, варто охопити всі сфери державної політики, починаючи з освіти, науки, економіки та промисловості та закінчуючи різними видами безпеки та обороною. На нашу думку, схвалення Концепції розвитку ШІ в Україні є важливим кроком для інтеграції сучасних технологій в нашої державі. Визначення чітких пріоритетів та принципів сприятиме ефективному використанню ресурсів та залученню інвестицій. Особливо актуальним є акцент на підготовку кваліфікованих кадрів, оскільки людський потенціал є ключовим фактором успішного впровадження інновацій. Водночас, важливо забезпечити належний контроль за використанням ШІ та дотриманням прав людини, щоб мінімізувати можливі ризики та негативні наслідки. Також слід враховувати швидкий розвиток технологій та бути готовими до адаптації Концепції відповідно до нових викликів та можливостей. Загалом, Концепція створює фундамент для розвитку ШІ в Україні, але її успіх залежатиме від ефективної реалізації запланованих заходів та співпраці між державою, науковою спільнотою та бізнесом.

Народні депутати України, співробітники Апарату Верховної Ради України та

представники парламентів країн ЄС і Норвегії взяли участь в онлайн-семінарі, присвяченому обміну досвідом щодо використання ШІ для впровадження його у Верховній Раді України, про що повідомляє офіційний сайт парламенту. Під час заходу експерти з Європарламенту, парламентів Греції, Норвегії та Німеччини поділилися своїм баченням і практиками у сфері використання ШІ в парламентській діяльності. Олексій Сидоренко, керівник Департаменту ІТ Верховної Ради України, підкреслив, що навіть в умовах війни Україна продовжує активно розвивати цифрову інфраструктуру парламенту. Український парламент увійшов до топ-15 за рівнем цифрового урядування у світі, а його офіційний веб-сайт став одним із найвідвідуваніших серед національних парламентів у 2023 році. Зараз розробляється стратегія, що включає впровадження ШІ для автоматизації процесів, поліпшення аналітики та забезпечення ефективності роботи з законодавчими документами. Людовік Делепін з Європарламенту високо оцінив організацію роботи Верховної Ради під час війни, наголосивши на важливості кібербезпеки й розгляду ШІ у контексті повоєнного відновлення. Інші експерти обговорювали використання ШІ для розпізнавання мовлення, перекладу, цифровізації архівів і підтримки законодавчого процесу [15]. Зокрема, розробка програмного забезпечення, яке озвучує маршрути аварійних виходів, може суттєво покращити безпеку працівників, які не мають можливості бачити плани евакуації. В Україні, як і в багатьох країнах, люди з вадами зору стикаються з численними викликами в повсякденному житті. Коли мова йде про надзвичайні ситуації, ці виклики можуть стати ще більш небезпечними. Традиційні плани евакуації, які зазвичай представлені у вигляді графічних карт чи схем, можуть бути не тільки недоступними, але й повністю незрозумілими для людей, які не бачать. У таких умовах виникає потреба в ефективних рішеннях, які можуть забезпечити їх безпеку. ШІ має потенціал змінити цю ситуацію. Завдяки технологіям, які дозволяють аналізувати навколишнє середовище, ШІ може надавати голосові інструкції, які допоможуть працівникам орієнтуватися у приміщенні під час евакуації. Наприклад, система може використовувати дані

з сенсорів, щоб визначити найближчі виходи та озвучити маршрути, уникаючи перешкод. Це не лише підвищує безпеку, але й надає людям з вадами зору відчуття контролю над ситуацією. Крім того, інтерактивні технології можуть забезпечити зворотний зв'язок. Працівники можуть взаємодіяти з системою, запитуючи про деталі маршруту або отримуючи оповіщення про зміни в плані евакуації. Для успішної реалізації цих ідей важливо залучити фахівців та організації, які допоможуть створити технології, що відповідають потребам кінцевих користувачів.

В умовах надзвичайних ситуацій, таких як пожежі, аварії або бойові дії, відсутність електропостачання може стати серйозною перешкодою для функціонування технологій, включаючи програмне забезпечення на основі ШІ. Це піднімає важливе питання: як забезпечити безперервну роботу таких систем у випадку раптового зникнення електроенергії. Один із шляхів вирішення цього питання – це забезпечення автономних джерел енергії, які можуть гарантувати безперервну роботу технологій ШІ навіть за відсутності основного електропостачання. Наприклад, можна інтегрувати резервні джерела живлення, такі як акумулятори великої ємності, сонячні батареї або мобільні генератори, які можуть оперативно увімкнутися в разі потреби; автоматизовані сповіщення, які автоматично сповіщатимуть працівників про відключення електрики та надаватимуть інструкції щодо подальших дій. Крім того, важливим є також розробка програмного забезпечення, яке б дозволяло автоматично перемикатися на резервні канали або навіть здійснювати перехід на «легший» режим роботи, де витрати енергії мінімальні. Також важливо передбачити належну підготовку персоналу щодо реагування на такі надзвичайні ситуації, щоб у разі непередбачених обставин вони могли б оперативно відновити роботу системи або задіяти резервні варіанти. Наприклад, проведення тренувань та симуляцій, що враховують відсутність електропостачання, дозволить працівникам і системам швидше адаптуватися до нових умов, створення резервних копій, тобто на носіях у кожного буде свій план дій, який може допомогти відновити роботу систем після відключення електрики або в іншій ситуації. Таким чином, вирішення цього

питання потребує комплексного підходу, який враховує як технічні аспекти, так і організаційні заходи для забезпечення безперебійної роботи ШІ в умовах надзвичайних ситуацій.

Крім того, під час Хіросімського саміту було ухвалено 67 Міжнародних керівних принципів для організацій, що розробляють передові системи ШІ [16]. Також опубліковано Кодекс поведінки [17], який визначає добровільні стандарти відповідальності для розробників ШІ.

Також, корисним для нас може стати досвід Європейського Союзу, який активно залучає громадськість до формування подальших кроків у розвитку безпечного ШІ. 19 лютого 2020 року було опубліковано «Білу книгу з питань ШІ: Європейський підхід до досконалості та довіри» (англ. *White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust*). Цей документ окреслює можливі зміни, спрямовані на забезпечення надійного та безпечного розвитку ШІ в Європі, з дотриманням основних цінностей і прав громадян ЄС. Європейська комісія запропонувала створення правової бази для ШІ, побудованої на принципах «досконалості та довіри» [18].

21 травня 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила законопроект про ШІ, який був схвалений Європарламентом 13 березня. Artificial Intelligence Act (далі по тексту – AI Act) вважається еталоном у регулюванні технологій ШІ. Експерти прогнозують, що цей закон стане основою для законотворців усього світу. Його положення охоплюють усі сектори економіки, за винятком військового, і поширюються на всі типи ШІ. Для України цей закон є особливо важливим з кількох причин: у контексті руху до вступу в Євросоюз норми AI Act будуть імплементовані в національне законодавство, українським розробникам і постачальникам систем ШІ, які прагнуть виходу на ринок ЄС, необхідно буде відповідати вимогам AI Act. Метою ухвалення закону є: 1) сприяння розвитку ШІ, залученню інвестицій та впровадженню інновацій через створення чітких правових рамок; 2) усунення або зведення до мінімуму ризиків, пов'язаних із використанням цієї технології. Основна концепція закону полягає в регулюванні ШІ залежно від його потенційних ризиків і впливу на суспільство: чим вищий ризик шкоди, тим жорсткіші встановлюються

вимоги. При цьому усунення загроз, пов'язаних із ШІ, має відбуватися без надмірного обмеження технологічного прогресу чи створення непропорційних бар'єрів для доступу на ринок.

З цього закону варто звернути увагу на одну категорію систем ШІ – заборонені, які створюють неприпустимий рівень ризику для безпеки, прав чи основних свобод людини. Наприклад, це системи, що формують бази даних для розпізнавання облич або біометричної ідентифікації в реальному часі, використовуючи інформацію з камер, розташованих у публічних місцях (за певних винятків). Згідно з Розділом II закону, під заборону потрапляють системи, які можуть значно маніпулювати поведінкою людей через підсвідомі методи впливу або використання вразливості окремих груп, таких як діти чи люди з інвалідністю. Додатково забороняються системи соціального оцінювання, які використовуються державними органами для ранжування осіб за особистими характеристиками, соціально-економічним статусом чи поведінкою [19]. Отже, прийняття AI Act є важливим кроком у встановленні глобальних стандартів для ШІ. Українські законотворці, правники та компанії вже зараз мають активно вивчати положення закону, готуючись до його імплементатії та практичного застосування.

У цьому контексті слушною видається позиція С. Гуцу, яка підтримує точку зору правників щодо необхідності заборони використання систем ШІ, які застосовують технології розпізнавання емоцій, психічного стану та інших внутрішніх характеристик кандидатів на посаду. Таку заборону слід також поширити на працівників, включивши відповідні обмеження до обов'язків роботодавця. Питання конфіденційності, захисту персональних даних і кібербезпеки потребують перегляду з урахуванням сучасних викликів. Роботодавець, впроваджуючи ШІ у виробничі процеси, має забезпечити наявність ефективних інструментів для захисту від витоку даних та несанкціонованого втручання у роботу програм. З огляду на суттєві зміни в умовах праці, виникає потреба не лише у створенні нових стандартів праці, а й у переформулюванні чи уточненні окремих принципів трудового права [20, с. 47].

Таким чином, ефективне регулювання ШІ у сфері праці вимагає інтеграції етичних

принципів, дотримання міжнародних стандартів і постійного оновлення національного законодавства з урахуванням глобальних тенденцій.

Висновки. Насамкінець, кожної секунди, хвилини, години наш світ змінюється і стрімко розвивається, тому важливо слідкувати за новими технологіями та впроваджувати інновації, зокрема такі, як ШІ. Використання ШІ

у трудових відносинах відкриває значні можливості для їх покращення, підвищення ефективності та модернізації робочих процесів. Однак впровадження таких технологій супроводжується серйозними викликами, які потребують всебічного аналізу й комплексного підходу до вирішення.

Список використаних джерел:

1. Darden GSB A. K. Labor in the Age of Automation and Artificial Intelligence. *Economics for Inclusive Prosperity*. URL: <https://econfip.org/policy-briefs/labor-in-the-age-of-automation-and-artificial-intelligence/> (date of access: 12.01.2025).
2. Michael Webb The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market. *Stanford University*. URL: https://www.michaelwebb.co/webb_ai.pdf (date of access: 12.01.2025).
3. Filipova I. Labour Law: Challenges of Digital Society. *Law. Journal of the Higher School of Economics*. 2020. No. 2. P. 162–182. URL: <https://doi.org/10.17323/2072-8166.2020.2.162.182> (date of access: 12.01.2025).
4. Using AI to better manage the environment could reduce greenhouse gas emissions, boost global GDP by up to US \$5 trillion and create up to 38m jobs by 2030. *PwC*. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/newsroom/press-releases/2019/ai-realise-gains-environment.html> (date of access: 12.01.2025).
5. Бутинська Р.Я. Штучний інтелект у сфері праці: проблеми та перспективи правового регулювання. *Аналітичне та порівняльне правознавство*. 2024. № 2. С. 301–308. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.52> (дата звернення: 12.01.2025).
6. Бескаравайний С. Протиріччя інструментального та суб'єктного підходів в осмисленні загального штучного інтелекту. *Науково-теоретичний альманах ГРАНІ*. 2023. Т. 26, № 3. С. 20–25. URL: <https://doi.org/10.15421/172343> (дата звернення: 12.01.2025).
7. Eidenmueller H. The Rise of Robots and the Law of Humans. *SSRN Electronic Journal*. 2017. P. 1-15. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2941001> (date of access: 12.01.2025).
8. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html (date of access: 12.01.2025).
9. Радіонова А. С. Вплив технологій штучного інтелекту на економічні відносини. *Глобалізація: співвідношення міжнародних та національних економічних інтересів*: матеріали VII Міжнар. науково-практ. конф., м. Одеса, 9 квіт. 2020 р. / за ред. Деркач Т.В. Одеса: МГУ, 2020. С. 192.
10. Павленко Ж. О., Водорезова С. Р., Трофименко В. А. Електронна особа в цифровій реальності: аксіологічний аспект. *Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід*: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 травня 2022 р. / ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, 13-14 травня 2022 р.: Друкарня Мадрид, 2022. С. 426-430. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25983/1/Pavlenko%20_Vodoriezova_Trofymenko.pdf (дата звернення: 12.01.2025).
11. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text (дата звернення: 12.01.2025).
12. Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (СЕРЕЈ). Європейська етична хартія щодо використання штучного інтелекту в судових системах та їхньому середовищі. Прийнята на 31-му пленарному засіданні СЕРЕЈ. Страсбург. 3-4 грудень 2018. URL: <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c> (дата звернення: 12.01.2025).
13. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про

скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text (дата звернення: 12.01.2025).

14. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-r#Text> (дата звернення: 12.01.2025).

15. У Верховній Раді вирішили запровадити штучний інтелект. *Судово-юридична газета*. URL: <https://sud.ua/uk/news/ukraine/317109-v-verkhovnoy-rade-reshili-vvesti-iskusstvennyu-intellekt> (дата звернення: 12.01.2025).

16. Міжнародні керівні принципи для організацій, що розробляють передові системи штучного інтелекту. Хіросімський процес. *Language selection / European Commission*. URL: <https://ec.europa.eu/news-room/dae/redirection/document/99643> (дата звернення: 12.01.2025).

17. Міжнародний кодекс поведінки для організацій, що розробляють передові системи штучного інтелекту: Хіросімський процес. Summit G7. HIROSHIMA. 2023. URL: <https://www.mofa.go.jp/files/100573473.pdf> (дата звернення: 12.01.2025).

18. Біла книга зі штучного інтелекту: європейський підхід до досконалості та довіри. *Європейська комісія*. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en (дата звернення: 12.01.2025).

19. Українська правда. Економічна правда. Закон про штучний інтелект в ЄС: що потрібно знати українцям? *Економічна правда - новини про економіку і бізнес в Україні та світі*. URL: <https://epravda.com.ua/columns/2024/06/14/715175/index.amp> (дата звернення: 12.01.2025).

20. Гуцу С. Трудове законодавство в епоху штучного інтелекту. *Пропілеї права та безпеки*. 2024. № 2-3. С. 42–53. URL: <https://doi.org/10.32620/pls.2023.2-3.06> (дата звернення: 12.01.2025).

References:

1. Darden GSB A. K. Labor in the Age of Automation and Artificial Intelligence. *Economics for Inclusive Prosperity*. URL: <https://econfp.org/policy-briefs/labor-in-the-age-of-automation-and-artificial-intelligence/> (date of access: 12.01.2025).

2. Michael Webb The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market. Stanford University. URL: https://www.michaelwebb.co/webb_ai.pdf (date of access: 12.01.2025).

3. Filipova I. Labour Law: Challenges of Digital Society. *Law. Journal of the Higher School of Economics*. 2020. No. 2. P. 162–182. URL: <https://doi.org/10.17323/2072-8166.2020.2.162.182> (date of access: 12.01.2025).

4. Using AI to better manage the environment could reduce greenhouse gas emissions, boost global GDP by up to US \$5 trillion and create up to 38m jobs by 2030. PwC. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2019/ai-realise-gains-environment.html> (date of access: 12.01.2025).

5. Butynska R.Ya. Shtuchnyi intelekt u sferi pratsi: problemy ta perspektyvy pravovoho rehuliuvania. *Analychne ta porivnialne pravoznavstvo*. 2024. № 2. S. 301–308. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.52> (data zvernennia: 12.01.2025).

6. Beskaravainyi S. Protырichchia instrumentalnoho ta subiektnoho pidkhodiv v osmyslenni zahalnoho shtuchnoho intelektu. *Naukovo-teoretychnyi almanakh HRANI*. 2023. T. 26, № 3. S. 20–25. URL: <https://doi.org/10.15421/172343> (data zvernennia: 12.01.2025).

7. Eidenmueller H. The Rise of Robots and the Law of Humans. *SSRN Electronic Journal*. 2017. P. 1-15. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2941001> (date of access: 12.01.2025).

8. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html (date of access: 12.01.2025).

9. Radionova A. S. Vplyv tekhnolohii shtuchnoho intelektu na ekonomichni vidnosyny. *Hlobalizatsiia: spivvidnoshennia mizhnarodnykh ta natsionalnykh ekonomichnykh interesiv: materialy VII Mizhnar. naukovoprakt. konf., m. Odesa, 9 kvit. 2020 r. / za red. Derkach T.V. Odesa: MHU, 2020. S. 192.*

10. Pavlenko Zh. O., Vodoriezova S. R., Trofymenko V. A. Elektronna osoba v tsyfrovii realnosti: aksiolohichniy aspekt. Tsinnisni oriientyry v suchasnomu sviti: teoretichnyi analiz ta praktichnyi dosvid: Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsii, 13–14 travnia 2022 r. / TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka, m. Ternopil, 13-14 travnia 2022 r.: Drukarnia Madryd, 2022. S. 426-430. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25983/1/Pavlenko%20_Vodoriezova_Trofymenko.pdf (data zvernennia: 12.01.2025).
11. Konventsiiia pro kiberzlochynnist vid 23 lystopada 2001 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text (data zvernennia: 12.01.2025).
12. Yevropeiska komisiia z pytan efektyvnosti pravosuddia (CEPEJ). Yevropeiska etychna khartiia shchodo vykorystannia shtuchnoho intelektu v sudovykh systemakh ta yikhnomu seredovyschi. Pryiniata na 31-mu plenarnomu zasidanni CEPEJ. Strasburh. 3-4 hruden 2018. URL: <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c> (data zvernennia: 12.01.2025).
13. Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) 2016/679 vid 27 kvitnia 2016 roku pro zakhyst fizychnykh osib u zviazku z opratsiuvanniam personalnykh danykh i pro vilnyi rukh takykh danykh, ta pro skasuvannia Dyrektyvy 95/46/IeS (Zahalnyi rehlament pro zakhyst danykh). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text (data zvernennia: 12.01.2025).
14. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.12.2020 r. № 1556-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-r#Text> (data zvernennia: 12.01.2025).
15. U Verkhovnii Radi vyrishyly zaprovadyty shtuchnyi intelekt. *Sudovo-iurydychna hazeta*. URL: <https://sud.ua/uk/news/ukraine/317109-v-verkhovnoy-rade-reshili-vvesti-iskusstvennyy-intellekt> (data zvernennia: 12.01.2025).
16. Mizhnarodni kerivni pryntsyipy dlia orhanizatsii, shcho rozrobliaiut peredovi systemy shtuchnoho intelektu. Khiosimskyi protses. Language selection | European Commission. URL: <https://ec.europa.eu/news-room/dae/redirection/document/99643> (data zvernennia: 12.01.2025).
17. Mizhnarodnyi kodeks povedinky dlia orhanizatsii, shcho rozrobliaiut peredovi systemy shtuchnoho intelektu: Khiosimskyi protses. Summit G7. HIROSHIMA. 2023. URL: <https://www.mofa.go.jp/files/100573473.pdf> (data zvernennia: 12.01.2025).
18. Bila knyha zi shtuchnoho intelektu: yevropeyskyi pidkhid do doskonalosti ta doviry. Yevropeiska komisiia. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en (data zvernennia: 12.01.2025).
19. Ukrainska pravda. Ekonomichna pravda. Zakon pro shtuchnyi intelekt v YeS: shcho potribno znaty ukraintsiam? Ekonomichna pravda - novyny pro ekonomiku i biznes v Ukraini ta sviti. URL: <https://epravda.com.ua/columns/2024/06/14/715175/index.amp> (data zvernennia: 12.01.2025).
20. Hutsu S. Trudove zakonodavstvo v epokhu shtuchnoho intelektu. *Propilei prava ta bezpeky*. 2024. № 2-3. S. 42–53. URL: <https://doi.org/10.32620/pls.2023.2-3.06> (data zvernennia: 12.01.2025).